

Conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en contextos educativos

Knowledge about the inclusive approach and disability in educational contexts

Mery Kelly Berrocal Sánchez^{1*}

¹Universidad Nacional de Huancavelica (Perú)

Correspondencia:

Mery Kelly Berrocal Sánchez
kellyberrocalsanchez666@gmail.com

Cómo citar:

Berrocal Sánchez, M. K. (2024). Conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en contextos educativos. *GeoCiencias y Humanidades*, 2, e11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649442>

Recibido: 29 ene 2024

Aprobado: 22 mar 2024

Publicado: 27 mar 2024

Copyright © 2024 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

La investigación tuvo como objetivo explorar el nivel de conocimiento de los docentes sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en contextos educativos en el distrito de Carmen Alto, Huamanga (Perú). El estudio fue de tipo cualitativo y se desarrolló durante el año 2023, considerando una muestra de 170 docentes (78 mujeres y 92 hombres) de entre 25 y 63 años, pertenecientes a instituciones educativas públicas de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). La recolección de datos se realizó mediante una encuesta en formulario de Google, y los resultados fueron procesados con el software Jamovi para facilitar la organización y análisis de las respuestas. Los resultados reflejan una variabilidad en los niveles de conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad entre los docentes. La mayoría de los docentes presenta un nivel medio de conocimiento sobre el enfoque inclusivo, lo que indica una comprensión básica, pero con dificultades para implementar prácticas inclusivas efectivas. En cuanto a la dimensión de discapacidad, el conocimiento también se concentra en un nivel medio, con solo un pequeño porcentaje de docentes mostrando un nivel alto de comprensión. Se concluye que existe limitaciones en el conocimiento en materia de inclusión y discapacidad que permitan implementar prácticas inclusivas efectivas.

Palabras clave: enfoque inclusivo, discapacidad, formación docente, educación equitativa.

Abstract

The aim of this research was to explore the level of knowledge of teachers about the inclusive approach and disability in educational contexts in the district of Carmen Alto, Huamanga (Peru). The study was qualitative and was carried out during the year 2023, considering a sample of 170 teachers (78 women and 92 men) between 25 and 63 years old, belonging to public educational institutions at the three educational levels (initial, primary and secondary). Data collection was carried out through a Google form survey, and the results were processed with Jamovi software to facilitate the organization and analysis of the responses. The results reflect a variability in the levels of knowledge about the inclusive approach and disability among teachers. The majority of teachers have a medium level of knowledge about the inclusive approach, indicating a basic understanding, but with difficulties in implementing effective inclusive practices. Regarding the disability dimension, knowledge is also concentrated at a medium level, with only a small percentage of teachers showing a high level of understanding. It is concluded that there are limitations in knowledge on inclusion and disability that allow the implementation of effective inclusive practices.

Keywords: inclusive approach, disability, teacher training, equitable education.

1. Introducción

La educación inclusiva ha sido reconocida como un derecho fundamental para garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a una formación de calidad, independientemente de sus condiciones sociales, culturales, económicas o de discapacidad. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019), los niños y adolescentes que viven en comunidades remotas, áreas vulnerables, poblaciones indígenas o comunidades expuestas a la violencia, así como aquellos que enfrentan barreras relacionadas con la discapacidad, género o discriminación étnica, son los más propensos a ser excluidos del sistema educativo (Torres et al., 2023). Esta realidad evidencia la importancia de promover políticas y estrategias que permitan una educación inclusiva, asegurando el acceso y la equidad en todos los niveles educativos.

Históricamente, el sistema educativo peruano ha enfrentado grandes desafíos para integrar a los estudiantes con discapacidad de manera efectiva. Durante las décadas de 1970 y 1980, la atención a las personas con discapacidad era deficitaria, ya que se consideraba que el individuo era el problema y no el sistema educativo. Las expectativas sobre sus capacidades eran bajas y se les ofrecía una educación segregada y limitada (Abanto et al., 2020). Esta visión comenzó a transformarse con la promulgación de leyes y normativas que reconocen el derecho de las personas con discapacidad a recibir una educación de calidad en igualdad de condiciones con el resto de los estudiantes.

En este contexto, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha adoptado un rol clave en la promoción de la educación inclusiva a través de la implementación de políticas específicas y la creación de entidades especializadas, como la Dirección General de Educación Básica Especial, encargada de garantizar una educación de calidad para las personas con discapacidad. La promulgación del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) en 2016 marcó un hito importante al establecer el enfoque inclusivo como un principio rector del sistema educativo, reconociendo la diversidad de los estudiantes y la necesidad de adaptar las prácticas pedagógicas para responder a sus necesidades específicas.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación efectiva de la educación inclusiva enfrenta diversos desafíos. La Defensoría del Pueblo (2019) ha identificado la escasez de docentes capacitados como una de las principales barreras para garantizar una educación inclusiva de calidad. La falta de formación especializada, la infraestructura inadecuada y la disponibilidad limitada de materiales educativos adaptados son factores que dificultan el acceso de los estudiantes con discapacidad a una educación de calidad (Bermúdez y Navarrete, 2020). Asimismo, algunas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, admiten que podrían rechazar la matrícula de estudiantes con discapacidad debido a la falta de preparación de su personal docente.

El conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad es un factor determinante para el éxito de las políticas de educación inclusiva. La capacitación docente en estas áreas es esencial para garantizar que los maestros estén preparados para diseñar e implementar estrategias pedagógicas adaptadas a la diversidad de los estudiantes. El Ministerio de Educación ha implementado programas de formación y ha promovido la participación de servicios especializados como el SAANEE (Servicio de Apoyo a la Atención de las Necesidades Educativas Especiales), sin embargo, los resultados muestran que todavía existe una brecha en el nivel de conocimiento y comprensión sobre la discapacidad y las prácticas inclusivas entre los docentes.

La educación inclusiva ha sido reconocida a nivel mundial como un derecho fundamental para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o limitaciones, puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones (Calonge et al., 2022). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece en su artículo 24 la responsabilidad de los Estados de garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, asegurando que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto de los estudiantes (Maxwell, 2024). Sin embargo, la implementación efectiva de este principio sigue siendo un desafío en muchos países debido a la falta de recursos, la preparación docente inadecuada y la persistencia de prácticas educativas excluyentes (Espinoza et al., 2021; Hill, 2024). Este contexto plantea la necesidad de investigar los niveles de conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en los docentes, con el fin de identificar las brechas existentes y proponer estrategias para fortalecer la práctica educativa inclusiva.

Estudios recientes, como el de Breaking (2023), han demostrado que las actitudes de los docentes hacia la discapacidad tienen un impacto directo en la implementación de prácticas inclusivas en el aula. El estudio realizado en Pakistán concluyó que, aunque existe una relación débil entre las actitudes y las prácticas docentes, las actitudes positivas hacia las discapacidades leves de aprendizaje (MLD) predicen entornos de aula más inclusivos (León et al., 2023; Pesonen et al., 2023). Además, se identificó que el fortalecimiento de la autoeficacia de los docentes es un factor clave para mejorar su disposición y capacidad para implementar estrategias inclusivas (Nomberto, 2020). Este hallazgo subraya la importancia de proporcionar formación y apoyo institucional para mejorar la autoeficacia y las competencias de los docentes en contextos de diversidad.

Por otro lado, Borba et al. (2024) destacan que la educación inclusiva ha evolucionado más allá de la simple integración de estudiantes con discapacidad en las aulas regulares, hacia un modelo que promueve la diversidad, la equidad y la individualidad de cada estudiante. Este enfoque requiere la adaptación de los currículos y la provisión de apoyo especializado para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La investigación de Singh (2024) refuerza esta idea, señalando que la implementación de prácticas inclusivas no solo mejora la experiencia educativa de los estudiantes con discapacidad, sino que también promueve un entorno escolar más cohesionado y equitativo, donde cada estudiante se siente valorado y respetado.

En el contexto peruano, el Ministerio de Educación ha adoptado diversas políticas orientadas a promover la educación inclusiva, sin embargo, aún persisten desafíos significativos en su implementación. La investigación de Chitiyo (2024) evidencia que históricamente los estudiantes con discapacidad han sido excluidos de los sistemas educativos regulares, recibiendo atención en instituciones separadas o en entornos de educación especial. Aunque ha habido avances importantes en términos de accesibilidad y adaptación curricular, la falta de formación docente especializada y de recursos adecuados sigue siendo una barrera para la implementación efectiva de la educación inclusiva. Sausan et al. (2024) destacan que las dificultades en el acceso a la infraestructura y la tecnología educativa también limitan las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes con discapacidad, especialmente para aquellos con discapacidades sensoriales o de movilidad.

Esta investigación tiene como propósito analizar el conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en contextos educativos, centrándose en el rol de los docentes como agentes clave para la implementación de prácticas inclusivas. A través de este estudio, se busca identificar las fortalezas y debilidades en la formación y preparación de los docentes para atender la diversidad en el aula, así como explorar las estrategias y recursos necesarios para mejorar la práctica inclusiva. El análisis de estos factores permite formular recomendaciones para el desarrollo de programas de formación y políticas educativas que fortalezcan la capacidad de los docentes para responder de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes con discapacidad y promover una educación verdaderamente inclusiva.

2. Metodología

La investigación fue de tipo cualitativa y se llevó a cabo en la ciudad de Huamanga, específicamente en las instituciones educativas ubicadas en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto, durante el año 2023. El estudio se centró en explorar el conocimiento de los docentes sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en contextos educativos. La elección de este ámbito temporal y espacial permitió obtener información directa de los docentes que trabajan en instituciones públicas del distrito, lo que proporcionó un contexto representativo para el análisis de los resultados.

La muestra estuvo compuesta por 170 docentes, de los cuales 78 fueron mujeres y 92 fueron hombres, con edades comprendidas entre los 25 y 63 años. Los docentes pertenecían a instituciones educativas públicas del distrito de Carmen Alto y contaban con una resolución de contrato o nombramiento en los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). La selección de la muestra se realizó bajo un criterio intencional, considerando la experiencia y el tiempo de servicio de los docentes, con el objetivo de captar una diversidad de perspectivas sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad en el ámbito educativo.

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta mediante un formulario de Google, lo que permitió una recopilación rápida y eficiente de la información. El uso de esta herramienta digital facilitó el acceso a los docentes y la sistematización de las respuestas obtenidas. La encuesta incluyó preguntas estructuradas diseñadas para medir el nivel de conocimiento sobre el enfoque inclusivo y la discapacidad, así como las prácticas y estrategias utilizadas por los docentes para promover la inclusión en el aula.

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el software Jamovi, una plataforma que permitió organizar y analizar las respuestas obtenidas de manera eficiente. Los resultados fueron interpretados mediante un análisis cualitativo, identificando patrones, tendencias y diferencias en las respuestas de los docentes. Esta fase de análisis permitió obtener una comprensión más profunda de las fortalezas y debilidades en la formación y preparación de los docentes en relación con la educación inclusiva y la atención a estudiantes con discapacidad.

3. Resultados y discusión

3.1 Conocimiento en la dimensión enfoque inclusivo

Los resultados obtenidos en la figura 1 reflejan una diversidad en los niveles de conocimiento sobre el enfoque inclusivo entre los docentes de instituciones educativas del distrito de Carmen Alto, Ayacucho. Se evidencia que algunos docentes tienen un entendimiento limitado

sobre los principios y prácticas del enfoque inclusivo, lo que podría estar limitando su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de todos los estudiantes. Esta situación señala la importancia de fortalecer la formación en materia de inclusión para asegurar que todos los docentes puedan implementar estrategias efectivas en sus aulas.

Es significativo que una parte considerable de los docentes demuestre un nivel alto de conocimiento sobre el enfoque inclusivo. Este grupo puede desempeñar un papel clave en la orientación y apoyo a otros docentes que aún enfrentan desafíos para comprender e implementar prácticas inclusivas. La experiencia y el liderazgo de estos docentes podrían aprovecharse mediante la creación de espacios de intercambio de conocimientos y la formación de redes de colaboración que promuevan un aprendizaje colectivo en torno a la inclusión.

Asimismo, el hecho de que la mayoría de los docentes posea un nivel medio de conocimiento sobre el enfoque inclusivo indica que, aunque tienen cierta familiaridad con el tema, todavía existen áreas que requieren una comprensión más profunda y una aplicación más sistemática en el aula. Esto sugiere la necesidad de diseñar programas de capacitación más específicos, adaptados a las necesidades de este grupo, que les permitan mejorar su capacidad para implementar prácticas inclusivas de manera efectiva.

Los resultados reflejan una combinación de fortalezas y áreas de oportunidad en relación con el enfoque inclusivo. La presencia de un grupo significativo de docentes con alto nivel de conocimiento ofrece una base sólida para construir una cultura de inclusión en las instituciones educativas. Sin embargo, es fundamental abordar las brechas de conocimiento mediante formación continua y estrategias de apoyo para garantizar que todos los docentes estén preparados para ofrecer una educación inclusiva y de calidad a todos los estudiantes.

Figura 1

Distribución de los niveles de conocimiento sobre el enfoque inclusivo en histograma y diagrama

Fuente. Elaboración propia

Los resultados obtenidos reflejan una diversidad en los niveles de conocimiento sobre el enfoque inclusivo entre los docentes de instituciones educativas del distrito de Carmen Alto, Ayacucho, lo que coincide con lo señalado por Borba et al. (2024), quienes destacan que la educación inclusiva ha evolucionado hacia un modelo que promueve la diversidad y la equi-

dad. La presencia de un grupo significativo de docentes con un alto nivel de conocimiento sobre el enfoque inclusivo es alentadora, ya que estos docentes podrían actuar como líderes y agentes de cambio dentro de sus instituciones. Sin embargo, el hecho de que algunos docentes presenten un conocimiento limitado sobre los principios y prácticas inclusivas evidencia una deficiencia en la formación inicial o continua. Esto refuerza la necesidad de adaptar los currículos y proporcionar apoyo especializado para asegurar que todos los docentes estén preparados para implementar prácticas inclusivas efectivas, tal como lo sugiere Singh (2024), quien enfatiza que la implementación de prácticas inclusivas no solo mejora la experiencia educativa de los estudiantes con discapacidad, sino que también fortalece la cohesión y el sentido de pertenencia en el entorno escolar.

En el contexto peruano, el Ministerio de Educación ha impulsado diversas políticas para promover la educación inclusiva, pero aún enfrentan desafíos significativos en su implementación, como lo señala Chitiyo (2024). El hecho de que la mayoría de los docentes posea un nivel medio de conocimiento sobre el enfoque inclusivo indica que existe una comprensión general sobre el tema, pero sin la profundidad necesaria para aplicarlo de manera consistente en el aula. Esta situación resalta la importancia de diseñar programas de formación continua que profundicen en las estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Sausan et al. (2024) refuerzan esta idea al señalar que la falta de infraestructura adecuada y de tecnología educativa representa un obstáculo adicional para la implementación de la educación inclusiva, especialmente para los estudiantes con discapacidades sensoriales o motoras.

Además, el liderazgo de los docentes con un alto nivel de conocimiento puede aprovecharse para crear redes de colaboración y espacios de intercambio de buenas prácticas que fortalezcan la formación docente y promuevan un aprendizaje colectivo en torno a la inclusión. La creación de una comunidad de aprendizaje entre docentes permitiría compartir experiencias y estrategias efectivas, facilitando la implementación de un modelo inclusivo y equitativo. Borba et al. (2024) destacan que este enfoque colaborativo es esencial para adaptar el currículo y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, fortalecer el conocimiento y las competencias de los docentes mediante programas específicos y redes de apoyo contribuirá a consolidar una cultura escolar verdaderamente inclusiva y equitativa.

3.2 Conocimiento de la dimensión discapacidad

El análisis de los resultados obtenidos revela una marcada heterogeneidad en el nivel de conocimiento que los docentes poseen sobre la discapacidad en las instituciones educativas del distrito de Carmen Alto, Ayacucho. Se observa que un porcentaje reducido de docentes cuenta con un conocimiento sólido en esta área, lo que sugiere una formación específica limitada en el ámbito de la educación inclusiva. Esta situación puede repercutir en la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

Por otro lado, la mayoría de los docentes presenta un nivel de conocimiento intermedio, lo que indica que, si bien han adquirido ciertos conceptos generales sobre la discapacidad, aún enfrentan desafíos al momento de aplicar metodologías inclusivas en el aula. Este hallazgo subraya la importancia de fortalecer la capacitación docente a través de estrategias formativas que profundicen en el desarrollo de competencias inclusivas.

Asimismo, la presencia de un grupo de docentes con un conocimiento limitado sobre la discapacidad pone en evidencia la necesidad de reforzar tanto la formación inicial como la continua en esta temática. La falta de preparación en este ámbito puede convertirse en una barrera para la construcción de entornos educativos verdaderamente inclusivos. En este sentido, resulta esencial diseñar programas de formación que contribuyan a cerrar estas brechas y promuevan una enseñanza más equitativa y adaptada a la diversidad de los estudiantes.

Los resultados reflejan que, aunque la mayoría de los docentes tiene un nivel medio de conocimiento, el bajo porcentaje de docentes con un alto nivel de comprensión sobre la discapacidad y el porcentaje significativo con un nivel bajo destacan la necesidad de fortalecer la formación docente en este ámbito. Incrementar el número de docentes con un alto nivel de conocimiento permitirá construir una cultura escolar más inclusiva y garantizar que todos los estudiantes reciban una educación equitativa y de calidad.

Figura 2

Distribución de los niveles de conocimiento sobre la discapacidad en histograma y diagrama

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos reflejan una marcada heterogeneidad en el conocimiento de los docentes sobre la discapacidad, lo que coincide con lo señalado por la Defensoría del Pueblo (2019), que identificó la escasez de docentes capacitados como una de las principales barreras para implementar una educación inclusiva de calidad. La baja proporción de docentes con un nivel alto de conocimiento sobre la discapacidad sugiere que la formación específica en este ámbito es insuficiente, lo que podría afectar la capacidad de los docentes para identificar y responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Maxwell (2024) refuerza esta perspectiva al señalar que la falta de preparación docente y la persistencia de prácticas educativas excluyentes siguen siendo desafíos importantes para garantizar una educación inclusiva efectiva. Por lo tanto, es fundamental reforzar la formación docente en temas de discapacidad para garantizar que todos los estudiantes reciban una atención adecuada y equitativa.

La presencia de un porcentaje mayoritario de docentes con un nivel medio de conocimiento sobre la discapacidad evidencia que, si bien existe una comprensión general del tema, aún hay dificultades para aplicar metodologías inclusivas en el aula. Esta situación se alinea con los hallazgos de Breaking (2023), quien señala que las actitudes y la autoeficacia de los docentes son factores determinantes para la implementación de prácticas inclusivas. Aunque los docentes puedan te-

ner una disposición favorable hacia la educación inclusiva, la falta de formación específica y de apoyo institucional limita la capacidad para traducir este conocimiento en estrategias efectivas en el aula. La implementación de programas de formación continua y el fortalecimiento de la autoeficacia docente podrían contribuir significativamente a mejorar la práctica inclusiva y garantizar una educación adaptada a las necesidades de todos los estudiantes.

El hecho de que un grupo considerable de docentes tenga un nivel bajo de conocimiento sobre la discapacidad destaca la necesidad de mejorar tanto la formación inicial como la continua en este ámbito. La Defensoría del Pueblo (2019) advierte que algunas instituciones educativas podrían rechazar la matrícula de estudiantes con discapacidad debido a la falta de preparación de su personal docente, lo que evidencia la urgencia de cerrar estas brechas mediante políticas educativas y programas de formación especializados. La implementación de estrategias de capacitación específicas, acompañadas de un sistema de apoyo institucional como el SAANEE, permitiría mejorar la comprensión y la práctica docente en relación con la discapacidad. Además, Borba et al. (2024) destacan que adaptar los currículos y ofrecer apoyo especializado son factores clave para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Este enfoque permitiría fortalecer la práctica docente y promover un entorno educativo más inclusivo y equitativo.

4. Conclusión

Si bien una parte significativa de los docentes del distrito de Carmen Alto posee un nivel alto de conocimiento sobre el enfoque inclusivo, aún persisten áreas de mejora en la comprensión y aplicación de prácticas inclusivas. La existencia de docentes con un nivel medio de conocimiento sugiere que es necesario implementar programas de formación específicos que refuercen sus competencias y promuevan una mayor seguridad en la aplicación de estrategias inclusivas. Además, el liderazgo de los docentes con un alto nivel de conocimiento puede aprovecharse para crear una red de apoyo y orientación entre colegas, fomentando un entorno colaborativo que fortalezca la práctica inclusiva en las instituciones educativas.

Aunque la mayoría de los docentes del distrito de Carmen Alto posee un nivel medio de conocimiento sobre la discapacidad, aún existe una brecha significativa en la formación específica sobre este tema. El bajo porcentaje de docentes con un nivel alto de conocimiento refleja la necesidad de fortalecer los programas de formación y capacitación para garantizar que los docentes estén preparados para implementar prácticas inclusivas efectivas en el aula. La implementación de talleres, cursos especializados y estrategias de apoyo permitiría mejorar la comprensión y aplicación de prácticas adaptadas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

5. Referencias

- Abanto; P., Caro, A. y Ponce, A. (2020). Discapacidad en el Perú: condiciones de vida e inclusión en los programas de transferencias monetarias. https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/3255/AbantoPaul_Tesis_maestria_2020.pdf?sequence=1
- Bermúdez, M. y Navarrete, I. (2020). Actitudes de los maestros ante la inclusión de alumnos con discapacidad. *Ciencias Psicológicas*, 1–15. <https://doi.org/10.22235/cp.v14i1.2107>
- Borba, N., Ferreira, V., Santos, T., & Carvalho, S. (2024). Inclusive education: strategies and impact on contemporary society. *Revista Género E Interdisciplinaridade*, 5(03), 182–191. <https://doi.org/10.51249/gei.v5i03.2073>
- Breaking, B. (2023). The Influence of Teachers' Attitudes on Inclusive Education for Students with Mild Learning Disabili. <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7poXk1b9/>

- Calonge, D., Castañeda, A. y Padilla, J. (2022). Conocimiento sobre educación inclusiva en docentes de instituciones públicas que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales. *Simbiosis, Revista de Educación Y Psicología*, 2(3), 16–29. <https://doi.org/10.59993/simbiosis.v2i3.13>
- Chitiyo, J. (2024). *Overview Inclusive Education*. IGI Global. Chicago. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8841-6.ch003>
- Defensoría del Pueblo. (2019). *El Derecho a la Educación Inclusiva*. Lima.
- Espinoza, A., Rojas, H., y Cancho, J. (2021). Inclusión educativa y percepción en estudiantes de nivel secundario del Colegio Guamán Poma de Ayala. Ayacucho, 2020. *Investigación*, 29(2), 211–217. <https://doi.org/10.51440/unsch.revistainvestigacion.29.2.2021.338>
- Hill, C. (2024). Advocating for People With Disabilities Through Inclusion in Nursing Education. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 55(1), 10–12. <https://doi.org/10.3928/00220124-20231208-31>
- León, K., Villafuerte, C., Llanos, E., Abarca, V., y Zapata, J. (2023). Perspectivas de los docentes sobre la educación inclusiva. *Horizontes*, 7(27), 49–61. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i27.496>
- Maxwell, N., O’Callaghan, E., & Leane, M. (2024). Inclusive Postsecondary Education for People with Intellectual Disabilities: Teaching Methodologies and Practices of Translating Rights into Practice. *Pedagogia I Treball Social*, 13(1), 34–44. https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v13i1.23026
- Ministerio de Educación. (2016). *Curriculo Nacional de Educación Básica*. Lima. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf>
- Nomberto, J. (2020). Desempeño docente y educación inclusiva en una institución educativa de Trujillo, 2020. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/48948>
- Pesonen, T., Corneliusson, L., Visa Väisänen, Siira, H., Edgren, J., Elo, S., & Timo Sinervo. (2023). The relationship between sensory impairment and home care client’s received care time—A cross-sectional study. *Journal of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jan.15863>
- Sausan, D., Fitriani, D., Gemala, F., & Sawitri, N. (2024). Community Communication in Realizing Inclusive Education for People with Disabilities: Description of UMJ Disabled Care Community. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, 2(1), 131–138. <https://doi.org/10.59890/ijatss.v2i1.1196>
- Singh, S. (2024). Inclusive Education: Promoting Equity and Access for Students with Disabilities. *Global International Research Thoughts*, 12(1), 30–35. <https://doi.org/10.36676/girt.v12.i1.109>
- Torres, L., Granados, J., Torres, E., Bustamante, D., y Fernández, B. (2023). Enfoque de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Formación Inicial Docente de Educación Física en el Perú. *Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte Y Recreación*, 47, 962–968. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8722286>
- UNICEF. (2019). *Invertir en educación*. https://www.unicef.cl/archivos_documento/47/debate8.pdf